

**BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA UMUMMADANIY
KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH**

Zayniddinova Munisa Ibroxim qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turlari bo’yicha) magistri

Jahonning yetakchi oliy ta’lim tashkilotlarida pedagoglarni tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy jihatlarini aniqlashtirish, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishda ta’lim mazmunini takomillashtirishning innovatsion modellari amaliyotga tatbiq etilmoqda. YUNESKO tashkiloti tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha xalqaro ta’lim konsepsiyasida “bilimning mustahkam poydevoriga ega bo’lish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni, tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish” dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Tadqiqot olib borish faoliyatida o’quvchilarni umummadanoiy kompetensiyalarini shakllantirish, takomillashtirish, ularning bilim, ko’nikma, tadqiqiy-bilish va refleksiv faoliyatini samarali tashkil etish maqsadga muvofiq. O’quv jarayonida muammoni aniqlash hamda eksperimentlardan unumli foydalanish, umummadaniy kompetensiyani shakllantirishga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalari, evristik faoliyat, kichik tadqiqot va ijodiy loyiha tuzish asosida o’quvchilarning individual ta’lim trayektoriyasini takomillashtirish bo’yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta’lim va ilmiy tadqiqot tashkilotlarida pedagog kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ta’lim sifatini xalqaro darajaga ko’tarish, o’quvchilarni tarbiya darslarida umummadaniy kompetensiyalarini yanada oshirishga ularni kognitiv, analitik, ijodiy fikrlash, axborot va hodisalarni mustaqil ravishda tahlil qilish, tadqiqot madaniyatiga amal qilish, tahlil va sintezni o’zlashtirish, o’z g’oyalari himoya qilish, shaxsiy takliflarini himoya qilish qobiliyatini rivojlantirish bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda so’nggi yillarda zamonaviy ta’lim metodlarini olib kirish, darslarni zamon talablariga moslashtirish, o’quvchilarni bilimlarini yuksaltirishda pedagog kadrning bilim salohiyatida bo’lgan e’tibor orti bormoqda. Har bir pedagog kadr o’z ustida ishlashi zamon talablariga javob bera oladigan yetuk kadr bo’lishi zarurdir. “Bugun har bir o’qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta’lim va ilm-fan sohasidagi eng so’nggi ijobiy yangiliklarni o’quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so’z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg’or vakillari bo’lishlari kerak” deb ta’kidlangan ⁴¹.

⁴¹ Mirziyoyev Sh.M. 2020 yil 30 sentabrdagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’qituvchi va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqi”: <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyevning-oqituvchi-va-murabbiylar-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi->

Boshlang'ich ta'limda tarbiya darslarida umummadaniy kompetensiyni shakllantirish metodikasi hamda va texnologiyasini takomillashtirish imkoniyatlari kengayadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sifatini yaxshilash va fan-talimni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich ta'limni rivojlantirish ta'limning uzviy ajiralmas qismi hisoblanadi. Ta'limga bo'lgan e'tiborning ortishi nafaqat mamlakatimizda balki jahonda ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim mazmunini fan yutuqlari bilan uyg'unlashtirish metodikasini takomillashtirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholashning xalqaro dasturlari hamda o'quvchi kompetensiyalarining shakllanganligini tashxislash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'payib bormoqda.

Respublikamizda xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi, umumiy o'rta ta'limning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari hamda fan o'quv dasturlari ishlab chiqildi, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslari yaratildi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish “adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish”⁴² masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda “Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilim va malakalarini xalqaro darajaga olib chiqish”ga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim sifatini oshirish ta'limni xalqaro darajaga olib chiqishga e'tibor qartilmoqda. Bu ta'lim jarayonini zarur axborotlar bilan ta'minlash, ularni o'zlashtirib borishning maqbul yechimlarini topish va joriy qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bugungi zamonaviy ta'lim faqatgina ta'lim berish emas balki tarbiya ham berish undan tashqari kompetensiyalarni shakllantirish, yoshlarni kreativ, mustaqil fikrlashga o'rgatishni talab etadi. Shu jumladan kompetentlik, kompetensiya tushunchalariga ta'rif berib o'tsak.

“Kompetentlik” va “kompetensiya” tushunchalari 1960- yillarning oxiri 1970-yillarning boshlaridan boshlab oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi nazariyasi va amaliyotiga kirib keldi. Yevropa Kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda (1996 -yil) «kompetensiya» tushunchasi “o'quv”, “kompetentlik”, “qobiliyat”, “mahorat” singari tushunchalar qatoriga kiritilganligi ta'kidlandi. Yevropa Kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda (1996 yil) “kompetensiya” tushunchasi “o'quv”, “kompetentlik”, “qobiliyat”, “mahorat” singari tushunchalar qatoriga kiritilganligi ta'kidlandi.

⁴² 2022 йил 29 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

Kompetensiya (lot. Competo erishyapman, munosibman, loyiqman) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba degan ma’nomalarni anglatadi. Kompetentlik bu – bilimdonlik, kasbiga moslik, malakalilik, ma’suliyatlilikni rahbar faoliyatiga singdirib borishga aytiladi. Ya’ni o‘z sohasining sirlarini har tomonlama mukammal bilishi, va o‘z kasbining haqiqiy egasi. Demak, bundan ko‘rinadiki, boshqaruv maktablarining ham ahloq fanlarining rivojlanishi maktabi tarafdorlarining fikrlariga qo‘shilamiz. Ya’ni kompetentlikda aynan insonning psixologik kategoriyalarining mavjudligini ko‘rishimiz mumkin.

Shuni ta’kidlash kerakki, zamonaviy ilm-fandagi “kompetensiya” tushunchasi ta’lim sohasidagi huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan huquqiy ta’rif shaklida aniq talqin qilinmaganligi sababli munozaralidir. A.V.Xutorskiy va G.K.Selevkoning yondashuvlarida kompetentlik tushunchasini va uning boshqa tegishli tushunchalardan farqi keltirib o‘tiladi. A.V.Xutorskiyning tushuntirishicha, jamiyatning ijtimoiy istiqbollarini ta’lim tarbiya natijasidan aks ettiruvchi kompetensiya-bu oldindan belgilangan, ta’lim jarayonining natijasi uchun alohida me’yoriy talab bo‘lib, u kelajakda ma’lum bir sohada tinglovchining samarali kasbiy faoliyati uchun zarurdir. G.K.Selevkoning tushuntirishicha, kompetensiya bizga o‘quv jarayonining subyektiv pozitsiyasini hisobga olish, samarali aniqlash va professional muhim yoki boshqa maqsadga erishish uchun ichki va tashqi resurslarni tashkil qilish imkonini beradi⁴³.

Shunga ko‘ra ta’lim kompetensiyalarini tasdiqlangan standartda keltirilgan ta’rif bo‘yicha qabul qilamiz:

- bilim — o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;
- ko‘nikma — o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish;
- malaka — o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;
- kompetensiya — mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida - uzluksiz ta’lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, o‘qitish metodikasini takomillashtirish, asosiy fanlarni chuqur o‘rganishga e’tiborni qaratish, davlat ta’lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalarga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish kabi vazifalar belgilangan. Kompetensiyaning bir necha turlari mavjud bo‘lib ular ichida umummadaniy kompetensiya ham alohida ajralib turadi. Umummadaniy kompetensiyani shakllantirish bu – o‘quvchilarni vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, umumbashariy ahamiyatga

⁴³ И.В. Наумов. Социальная практика: «Формирование социальных компетенций у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии». Москва, 2018, 27 стр.

ega bo‘lgan qadriyatlarni (urf-odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an’analar)ni bilish unga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, o‘zgalarga nisbatan mehr-muruvvatli, sahiy, milliy va etnik xususiyatlarni hurmat qilish ruhida shakllantirish umummadaniy kompetensiyani yuzaga keltiradi. Har bir fan mana shundan kelib chiqqan holda o‘zining funksiyasi orqali o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllanishiga imkoniyat yaratib beradi.

Shunday ekan bugungi kunda mamlakatimiz ta’lim tizimida zamon talablariga javob beradigan zamonaviy, izlanuvchan va kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lgan o‘quvchilarni shakllantirish va darslarda pedagog kadrlarning ham bugungi kun zamon talablariga javob bera oladigan etib malakali kadrlar etib shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston taraqqiyo strategiyasi” To‘ldirilgan ikkinchi nashri. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyot, 2022. – 416 bet.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O‘zbekiston 2017 yil 458-b.
3. Mirziyoyev Sh.M. 2020 yil 30 sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi”: <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyevning-oqituvchi-va-murabbiylar-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi>
4. И.В. Наумов. Социальная практика: «Формирование социальных компетенций у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии». Москва, 2018, 27 стр.
5. Mahkamov U, Tillaboeva N, Tillaboeva SH. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. T.: 2003 y.
6. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob/ Met.qo‘ll.U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog‘omova. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.
7. Hoshimov K va boshqalar. Pedagogika tarixi //Pedagogika oliy o‘uv yurtlari va dorilfununlar talabalari uchun O‘quv qo‘llanma. - Toshkent, O‘qtuvchi, 1996, - 301-bet.
8. Уринова, Ф. У., & Эркинова, Ш. Ё. (2013). Значение инновационной индивидуальной работы в повышении эффективности самостоятельной учебной деятельности студентов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (12-2).
9. А.К.Маркова Психология профессионализма.- М.: Международный гуманитарный фонд «Знание» 1996г. 312стр.

10. Е.И.Кудрявцева Компетенции и менежмент: компетенции в менежменте, компетенции менежеров, менежмент компетенций. // Сев.-Зап. инс-т упр.-филиал РАНХиГС Монография. Санк-Петербург 2012. 340стр.
11. М.А.Инназаров. Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида). Автореферат. пед.фан.фал.док. – Т. 2020. 11-б.
12. Г.А. Гареева Формирование информационной компетентности студентов в условиях дистанционного обучения // Автореферат. Кандидат пед.наук. – ИЖЕВСК. 2010. 23стр.
13. <https://lex.uz/docs/-5085999>